

**PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGAWAS PENDIDIKAN
DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN MALUKU UTARA**

BAKAR DJIBAT

akadjibat@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan awal dari kegiatan pengembangan kapasitas bertahap untuk fungsi supervisi di tingkat pemerintah daerah kabupaten Halmahera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh perwujudan kegiatan supervisi di kabupaten ini yang menurut Pemda Halmahera Selatan sudah tertata rapih sehingga peningkatan program pendidikan di wilayah ini dapat terlaksana dengan baik. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk memperoleh bentuk kepengawasan dan supervisi yang baik dan tertata dari unsur-unsur kegiatan kepengawasan, yang dimulai dari unsur perwujudan luar yang sifatnya statis, sampai dengan unsur-unsur dinamis yang bersifat memperlancar kegiatan supervisi. Penelitian ini menggunakan model penelitian pengembangan (*R & D*) untuk mengkaji dan mengembangkan model pengawasan pendidikan yang baik dari segi struktur, instrumen, dan teknis pelaksanaannya. Di akhir penelitian ini diharapkan dihasilkan tiga hal yaitu: (1) struktur organisasi kepengawasan; (2) instrumen pengawasan; dan (3) pedoman teknis pelaksanaan kepengawasan. Untuk tahap ini dikonsentrasikan pemotretan kepengawasan pendidikan di kabupaten Halmahera Selatan, sebagai landasan pijak pada penelitian berikutnya. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, terhitung sejak bulan Maret 2019 sampai Januari 2020. Subjek penelitian ini melibatkan para pengawas, kepala sekolah, dan guru TK/SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, SMK, di kabupaten Halmahera Selatan provinsi Maluku Utara.

Kata Kunci : Pengembangan Kapasitas, Supervisi, Pengawas Sekolah, Halmahera Selatan

PENDAHULUAN

 Peraturan Pemerintah No. 25

Tahun 2000, menyatakan kewenangan bidang pendidikan terbagi atas (1) kewenangan pemerintah pusat, (2) kewenangan propinsi, dan (3) kewenangan kabupaten/kota. Dengan begitu dilihat dari tingkat kewenangannya, kewenangan kabupaten/kota jauh lebih besar dari kewenangan propinsi dan kewenangan pemerintah pusat. Adanya tiga macam/level kewenangan tersebut menurut Mukminin, A., & McMahon, B.J. (2013: 1-19), berdampak pada timbulnya berbagai masalah terkait dengan implementasi kebijakan yang menyangkut terutama penjaminan mutu (*quality assurance*). Dengan demikian supervisi pendidikan yang sekarang lebih banyak bersentuhan dengan masalah kepengawasan dan akreditasi sekolah, yang menjadi faktor utama dalam penjaminan mutu pendidikan di kabupaten/kota termasuk Halmahera Selatan. Beragamnya kekuatan dan potensi kabupaten/kota menurut pandangan John Michael V. Faller (2018: 15-18) cenderung menimbulkan ketimpangan antar kabupaten/kota. Sementara itu, kewenangan propinsi yang “dibatasi” cenderung mengakibatkan pelayanan pendidikan lintas kabupaten/kota menjadi terhambat.

Memang harus diakui pemerintah pusat telah menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan ukuran minimal

dari suatu program pelayanan pendidikan yang pencapaiannya diukur dari besaran beberapa indikator yang menunjukkan pencapaian standar teknis, dan ukuran tersebut sudah bersifat kuantitatif dan kualitatif yang dapat dipakai sebagai dasar untuk pelaksanaan evaluasi program pelayanan pendidikan secara nasional. Selanjutnya hasil tersebut digunakan sebagai bahan mentah bagi perencanaan strategik untuk menentukan pengembangan kapasitas secara keseluruhan, baik untuk kelembagaan, sistem, prosedur, serta fungsi-fungsi dari Dinas Pendidikan sebagai penganggungjawab pengelolaan pendidikan daerah yang bersangkutan.

Dalam KepMendiknas nomor 097/U/2002 tentang Pedoman Pengawasan Pendidikan, Pembinaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga pasal 1 dijelaskan bahwa pengawasan fungsional dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Provinsi, dan Badan Pengawas Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu menurut Makawimbang, J. (2013: 25), ada pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat berupa pemberian informasi dan atau pengaduan, penyampaian pendapat dan ide atau saran perbaikan serta penyempurnaan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, pembinaan pemuda dan pembinaan olahraga. KepMendiknas tersebut juga

berisikan pengawasan teknis, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah, untuk memantau, menilai, dan memberi pembimbingan serta pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Jika dikaitkan dengan kewenangan wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), tugas pengawasan ini dapat memperlancar pencapaian standar, minimal dalam hal-hal yang berkenaan dengan angka putus sekolah, angka naik kelas, dan angka melanjutkan studi yang mungkin disebabkan karena tidak menyukai kehidupan sekolah yang kurang nyaman, angka capaian standar kelayakan guru dalam mengajar, dan angka kelulusan. Mengingat pentingnya fungsi pengawasan sekolah, Kementerian Pendidikan Nasional (2010: 11-16), dinyatakan permasalahan yang terkait dengan hal ini segera diatasi melalui pengembangan kapasitas. Itulah sebabnya ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam penelitian ini, dan hal ini sesuai dengan pendapat Navendu Chaudhary Yogesh Pisolkar. (2019: 7) yaitu:

1. Seberapa efektifkah struktur organisasi pengawas dalam mendukung kelancaran tugas kepengawasan pendidikan?
2. Bagaimanakah gambaran kinerja pengawas di lapangan?
3. Bagaimanakah pola kepengawasan masa depan yang lebih efektif?

Sebagaimana disebutkan di awal bahwa penelitian ini merupakan awal dari kegiatan *capacity building* bertahap untuk

fungsi supervisi di tingkat pemerintah kabupaten Halmahera Selatan, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh perwujudan kegiatan supervisi yang tertata rapih sehingga peningkatan program pendidikan di wilayah ini dapat terlaksana dengan baik. Disamping itu tujuan yang lebih khusus tertuju pada diperolehnya wujud yang baik dan tertata dari unsur-unsur kegiatan kepengawasan, yang dimulai dari unsur perwujudan luar yang sifatnya statis, sampai dengan unsur-unsur dinamis yang bersifat memperlancar kegiatan supervisi. Indikator-indikator yang diharapkan dapat tercapai sebagai fungsi kepengawasan yang baik di Dinas Pendidikan kabupaten ini antara lain:

- a. Terbentuknya struktur kepengawasan yang kaya fungsi, jelas dan ramping sehingga sasaran dan objek yang harus diawasi dapat terbagi secara proporsional, tidak ada yang tersisa, dan masing-masing bagian ditangani oleh pengawas dan pihak-pihak tertentu sesuai dengan kewenangan dan tugas serta latar belakang keahliannya.
- b. Masing-masing pengawas terkait memahami tugas dan fungsinya dengan jelas yang dirumuskan dalam panduan kerja untuk mereka. Para pengawas sudah diatur model jalinan dan hubungan fungsional dengan jalur koordinasi dan komunikasi yang jelas. Bagi pengawasan teknis di sekolah sendiri, diperoleh informasi yang lengkap dan jelas dari

- pengawas dan kepala sekolah yang telah melaksanakan tugasnya.
- c. Kegiatan supervisi pendidikan berhasil mengumpulkan informasi yang tepat sasaran, sebagai hasil dari instrumen dan metode pengumpulan data yang tepat. Selanjutnya data yang dihasilkan dapat dianalisis dan dimaknai dengan baik sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan kebutuhan pembinaan terhadap sekolah
 - d. Terdapat panduan yang tepat dan lengkap sebagai hasil dari pembicaraan yang dilakukan secara demokratis, partisipatif dan kreatif. Panduan dimaksud berisi aturan tentang mekanisme kegiatan supervisi yang dilakukan oleh berbagai pihak yang ada di kabupaten ini.

Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang besar yang dijadikan awal dari upaya membangun kapasitas pengawas pendidikan yang baik, sebagaimana pendapat Suella Hansen (editor) 2018: 22-24) yaitu sebagai berikut:

1. Pembentukan struktur organisasi kepengawasan pendidikan yang kuat untuk fungsi kepengawasan di Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan. Adapun pihak terkait seperti Badan Pengawas Keuangan, Badan Pengawas Propinsi dan pengawas teknis, diharapkan mempunyai pemahaman yang sama dengan tugas kepengawasan masing-masing dalam rangka memperoleh hasil kerja yang baik demi peningkatan mutu pendidikan.

2. Dinas Pendidikan kabupaten ini akan memiliki kapasitas sistem dan prosedur yang baik untuk fungsi kepengawasan fungsional maupun teknis.
3. Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan digunakan sebagai dasar dari kegiatan supervisi dengan instrumen yang dapat dianalisis dan dimaknai dengan baik sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan kebutuhan pembinaan terhadap sekolah.
- d. Rancangan panduan yang dihasilkan melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk tentang mekanisme kegiatan supervisi yang dilakukan oleh pengawas yang ada di kabupaten. Aturan tentang pengolahan dan tindak lanjut dari laporan yang dibuat oleh pengawas menyangkut siapa yang melakukan, bagaimana alur informasi yang diperoleh dimanfaatkan, dan bagaimana pengambilan kesimpulan dilakukan, serta bagaimana peran kesimpulan tersebut untuk menetapkan pembinaan dan peningkatan karir pengawas, kepala sekolah, maupun guru.

B. Tinjauan Pustaka

Hasil pencermatan peneliti terhadap landasan hukum dan pedoman-pedoman untuk pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pengawasan, Badan Pengawasan (Bawasda) Propinsi Maluku Utara maupun Kabupaten Halmahera Selatan selam ini adalah membantu pemerintah setempat, khususnya yang berkenaan dengan

administrasi ketenagaan dan perlengkapan. Sedangkan Badan Pemeriksaan Keuangan khusus melakukan hal yang sama untuk bidang keuangan. Menurut Keputusan bersama Mendikbud nomor 03420/O/1996 dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 38 tahun 1996, dikatakan; Pengawas sekolah yang bertugas dalam pengawasan teknis melakukan pengawasan terhadap substansi pendidikan yang berkenaan dengan hal-hal yang terkait langsung dengan pembelajaran, yang dapat dikategorikan sebagai pengawasan akademik. Itulah sebabnya, selain pengawas, kepala sekolah juga bertugas melakukan supervisi. Hal ini sejalan dengan pendapat Mukminin, A., Rohayati, T., Putra, H. A., Habibi, A., & Aina, M. (2017: 35-59) yang mengatakan bahwa pengawas maupun kepala sekolah, tidak terdapat pengaturan tentang koordinasi pelaksanaan pengawasan antara kedua belah pihak.

Selain itu, menurut Kementerian Agama RI. (2014: 22-27), tentang Pedoman Pembinaan Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam di Sekolah, dikatakan pengawas sekolah melakukan pengawasan terhadap semua bidang, yaitu teknis pembelajaran dan aspek substansi yang lain, misalnya kurikulum dan kesiswaan, ditambah administrasi perlengkapan, keuangan, dan aspek administrasi, serta aspek manajemen kepala sekolah. Ketika otonomi daerah sudah mulai berjalan, beberapa Badan

Pengawasan (Bawasda) kabupaten kota mendatangi sekolah, sehingga menimbulkan kebingungan bagi sekolah. Peristiwa ini merupakan pemicu bagi aparat di h a m p i r s e m u a kabupaten/ kota untuk mengatur kelancaran pengawasan dengan cara memperjelas batas antara tugas masing-masing pihak yang berwenang, dengan terlebih dahulu mengidentifikasi masalah yang akan dibahas. Hal ini didukung oleh pernyataan International Institute for Educational Planning. (2007: 17) bahwa semua pekerjaan harus tertangani dengan baik, dan tidak ada bagian yang dikerjakan rangkap oleh pengawas yang berbeda.

Bagi tugas pengawasan teknis, menurut hasil penelitian ini diketahui bahwa penyelesaian fungsi supervisi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Adolphina Mwesiga (Sr.) & Evans Ogoti Okendo. (2018: 6), beban tugas pengawas belum diatur dengan baik, belum ada pembedaan jumlah sekolah yang dibina didasarkan atas jarak lokasi sekolah yang dibina. Disamping itu, Burnham, J. (2018: 8), mengatakan bahwa lokasi sekolah yang berserak dengan jarak tempuh yang menyulitkan petugas, belum menjadi bahan pertimbangan dalam penugasan pengawas. Itulah sebabnya Ambarita Biner Peningkat S., & Sukarman, P. (2014:11), memberi ketegasan bahwa tugas-tugas lain dalam pengawasan belum didasarkan atas regulasi yang mengarahkan efektivitas kinerjanya. Dengan begitu hasil wawancara dalam

penelitian ini dengan pengawas, kepala sekolah, guru serta pencerminan terhadap laporan yang dibuat oleh pengawas yang diketahui bahwa sasaran kegiatan pengawasan masih campur aduk antara aspek akademik dan administratif, yang cenderung mengutamakan hal-hal yang bersifat administratif.

Temuan penelitian ini menunjukkan supervisi akademik yang dilakukan oleh pengawas hanyalah kunjungan kelas, yang terkadang tidak disadari bahwa ketika mengunjungi kelas tersebut mereka sedang menyaksikan guru yang sedang *'acting'*. Dengan objek amatan tersebut, menurut Ismail, B. (2014: 51), pengawas tidak dapat melihat kelemahan yang sebenarnya ada pada diri guru. Hasil pencerminan terhadap instrumen supervisi yang dibuat oleh Kementerian diketahui bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk pengumpulan data pendidikan di sekolah dalam rangka pembinaan, menurut Karim (2009: 7) kurang tepat sasaran. Dengan adanya instrumen yang kurang tepat itu menyebabkan pengawas tergiring untuk melakukan hal-hal yang kurang tepat pula.

Kebijakan desentralisasi pendidikan yang dimulai tahun 2001 menurut Maisah (2013: 27), memungkinkan para pengawas untuk berpikir lebih kritis. Hal ini juga ditekankan oleh Andreas Schleicher (2018: 9), bahwa mengubah atau merevisi instrumen dengan maksud agar sesuai dengan kebutuhan sangat dimungkinkan, namun kenyataan menunjukkan jarang sekali ada

keaktivitas dari pengawas untuk melakukan hal itu. Terkait masalah ini, menurut Mae Chu Chang, et. al. (2013: 9), yang terlihat adalah kapasitas individu para pengawas dan personil-personil lain yang terkait dengan kegiatan kepengawasan perlu ditingkatkan, agar kegiatan supervisi menjadi dinamis dan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam buku acuan kerja kepala sekolah disebutkan adanya 7 peran yang disingkat dengan EMASLIM (Edukator, Manajer, Administrator, Supervisor, Leader, Inovator, dan Motivator). Hal ini juga sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh *Directorate for Education and Skills Education Policy Committee* (2019: 12), yang menyatakan dalam tugas pengawasan ada dua pihak yang ditunjuk bertanggung jawab, yaitu pengawas dan kepala sekolah. Kenyataannya terlihat dalam penelitian ini sangat sedikit kepala sekolah yang melaksanakan tugas supervisi, dengan alasan tidak ada waktu, atau merasa sudah hafal dengan kemampuan guru sehingga tidak perlu melakukan supervisi. Kelemahan lain sebagaimana ditulis oleh Driessen, E., Valcke, M., & Van der Vleuten, C. P. 2015: 7), dalam laporan hasil penelitiannya adalah bahwa sampai saat ini belum ada koordinasi pelaksanaan pengawasan antara pengawas dengan kepala sekolah dengan baik. Mungkin persepsi dan pemahaman dua pihak tersebut belum sama, dan juga dikhawatirkan belum menyadari bahwa mereka harus bekerjasama.

Graham, C. M., & Edwards,

M. C (2018: 11) mengatakan, setiap selesai melakukan supervisi, pengawas pada umumnya harus membuat laporan yang didasarkan pada instrumen supervisi yang disusun dan disediakan oleh departemen pendidikan. Instrumen tersebut diisi oleh pengawas, dikumpulkan sampai akhir bulan atau dalam jangka waktu tertentu, dan hal ini juga sejalan dengan temuan Mayasari, Nova. (2013: 91) dalam penelitian tesisnya. Namun kenyataan yang terjadi selama ini menurut Jawas, U. (2014: 21) dalam hasil penelitiannya, isinya banyak yang tidak lengkap karena di samping ada butir-butir isian yang tidak efektif, tidak ada pengecekan atas benar tidaknya pengisian yang dibuat oleh pengawas, sehingga tidak terdapat variasi pengisian format. Tuncay Yavuz Ozdemir and Ramazan Yirci. (2015: 10) memberi contoh, adanya kolom "Keterangan" atau "Catatan", pada umumnya kosong tidak diisi. Dengan demikian tidak terkumpul informasi tentang alasan mengapa pengawas memberikan nilai yang tercantum di kolom nilai. Itulah sebabnya menurut keputusan yang dikeluarkan oleh *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* (2019: 24), para pengawas perlu mendapat peningkatan kapasitas agar bertindak hati-hati dan jujur.

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional. (2010: 22), dari kepala Dinas Pendidikan belum ada petunjuk (baik tertulis maupun lisan) perihal kepada siapa laporan yang telah dibuat oleh pengawas tersebut diserahkan dan siapa yang harus memeriksa, serta mau

diapakan informasi yang diperoleh. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil dari kinerja guru belum diketahui dengan baik oleh pihak atasan, apalagi dimanfaatkan sebagai bahan untuk pembinaan dan pengembangan kapasitas selanjutnya. Yang terjadi selama ini sesuai hasil penelitian ini, dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan, belum disebutkan secara eksplisit upaya dan hasil pembinaan yang telah dilakukan terhadap sumber daya manusia (khususnya SDM akademik, yaitu kepala sekolah dan guru) yang ada dalam wilayah pertanggung jawaban pengelolaan. Berdasarkan temuan tentang kelemahan kegiatan kepengawasan tersebut, dengan singkat dapat dikatakan bahwa fungsi supervisi di sekolah dalam keadaan "*dangkal*" dan tidak bermakna, hal ini sejalan dengan pendapat K. M., Guest, G., & Namey, E. (2005: 211) yang mengatakan tujuan yang dirumuskan bahwa supervisi dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan program di sekolah, masih jauh panggang dari api, karena hampir semua bagian peningkatan program pendidikan tidak berjalan sebagaimana diharapkan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan model *Research and Development* (R & D) sebagaimana dikatakan oleh Creswell, J. W. (2014: 112) yaitu untuk mengkaji dan mengembangkan model pengawasan pendidikan yang baik dari segi struktur, instrumen, dan

teknis pelaksanaannya. Di akhir penelitian ini diharapkan dihasilkan tiga hal yaitu: 1) struktur organisasi kepengawasan; 2) instrumen pengawasan; dan 3) pedoman teknis pelaksanaan kepengawasan. Untuk tahap ini dikonsentrasikan pada tahap pemotretan kepengawasan pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, sebagai landasan pijak pada pengamatan berikutnya. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, terhitung sejak bulan Maret 2019 sampai Januari 2020. Tempat penelitian di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Subyek penelitian melibatkan para pengawas, kepala sekolah, dan guru TK/SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, SMK, Dewan Pendidikan, dan Lembaga Pengawas Internal (LPI) Kabupaten Halmahera Selatan. Objek atau variabel yang diteliti meliputi struktur organisasi pengawas, kegiatan kepengawasan, dan instrumen kepengawasan.

Sampel yang digunakan terdiri dari pengawas, kepala sekolah, guru, Dewan Pendidikan, dan unsur Lembaga Pengawas Internal diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sebagaimana dikatakan Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994: 121), dengan maksud untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap dan representatif tentang kepengawasan pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan. Sampel ini ditentukan berdasarkan variasi responden, yaitu sebagai berikut:

1. Pengawas sekolah untuk TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK, masing-masing 2 orang.
2. Kepala sekolah TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK, masing-masing 2 orang.
3. Guru TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK, masing-masing 2 orang.
4. LPI Kabupaten Halmahera Selatan: Ka. BAUK, Kabid. Kekayaan, Kabid. Pembangunan, Kasi. Mapenda, dan Seksi Litbang, masing-masing 2 orang.
5. Dewan pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan, 2 orang.

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik angket terbuka sebagaimana dikatakan oleh Creswell, J. W. (2012: 212), didukung dengan wawancara melalui diskusi terbatas (*Focus Group Discussion/FGD*) yang melibatkan Pengawas, Kepala sekolah, Guru, LPI, dan Dewan Pendidikan. Kedua teknik tersebut dilakukan untuk menjangkau data dan informasi mengenai struktur dan pola pengawasan, kinerja pengawas, dan instrumen yang digunakan dalam pengawasan sekolah. Menurut Johnson, B., & Christensen, L.B. (2008: 8), data tentang struktur kepengawasan, kinerja pengawas, dan instrumen dianalisis secara deskriptif. Sehingga kelebihan dan kekurangan dari setiap aspek tersebut dikaji dan selanjutnya digunakan untuk membuat struktur kepengawasan, instrumen, dan pedoman kepengawasan yang baru.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Halmahera Selatan provinsi Maluku Utara, yang meliputi pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru, Dewan Pendidikan, dan LPI kabupaten Halmahera Selatan. Pengawas sekolah, Kepala sekolah, dan guru meliputi guru dari TK sampai SMA/SMK, dibawah Kemdikbud maupun Kemenag di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Hal ini sejalan dengan pendapat Marshall, C., & Rossman, G. B. (1999: 211) yang mengatakan data dan informasi dalam penelitian tentang pengembangan kapasitas kepengawasan pendidikan yang sudah dan sedang berjalan di sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan provinsi Maluku Utara harus ditingkatkan.

1. Struktur Organisasi dan Pola Pengawasan

Hasil penelitian ini menunjukkan struktur organisasi pengawas sekolah yang sudah berjalan selama ini di kabupaten Halmahera Selatan bukan merupakan sumber munculnya permasalahan dalam kepengawasan pendidikan. Namun, apabila dilihat secara lebih luas, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditinjau kembali. Hal tersebut akan nampak jika dikaitkan dengan bidang-bidang kepengawasan yang juga dilakukan lembaga lain, misalnya LPI, LPMP, Inspektorat

Jenderal Kemdikbud, BPKP, dan sebagainya. Inilah yang kemudian memunculkan upaya pencerahan melalui pengawasan pendidikan di sekolah-sekolah. Berdasarkan diskusi terbatas *FGD* dalam penelitian ini, terungkap bahwa pengawas teknis sekolah sebaiknya jangan dihilangkan, karena tugas pokok dan fungsinya memang berbeda dengan LPI karena tidak sampai pada pengawasan akademis. Dan sisi lain, pembagian tanggungjawab pengawasan yang komprehensif juga menjadi angan-angan di Madrasah.

Hasil penelitian ini juga terungkap, khusus di Kemenag, pengawas Pendidikan Agama Islam juga bertugas mengawasi mata pelajaran yang lain (umum), disamping membina mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Berkaitan dengan hal tersebut, sudah dirintis kesepakatan pembagian tugas pengawasan pendidikan antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan dengan Kantor Kemenag Kabupaten Halmahera Selatan, hanya sampai saat ini belum ada realisasi di sekolah-sekolah. penelitian ini juga menemukan kondisi yang masih dirasakan oleh para guru dan kepala sekolah adalah bahwa jabatan pengawas seolah-olah jabatan "*senior*", yang memiliki kekuasaan lebih. Sebaliknya masih ada sebagian yang beranggapan bahwa pengawas lebih rendah dari pada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, mereka menginginkan keberadaan pengawas hendaknya ditempatkan sesuai dengan

struktur yang benar, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Keadaan yang lebih parah sesuai temuan penelitian ini adalah, sebagian kecil guru dan sekolah menganggap jabatan pengawas adalah jabatan buangan atau tempat pembuangan bagi para kepala sekolah yang tidak bisa lagi dipertahankan karena beberapa hal, misalnya keberpihakan yang salah pada saat pemilihan kepala daerah, atau bahkan kepala sekolah korban politik.

Temuan penelitian ini juga terlihat tidak lepas dengan struktur organisasi, pelaku pengawasan pendidikan di sekolah, berturut-turut yang paling pokok adalah: pengawas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, LPI, dan Itjen. Pengawas sekolah menangani teknis pendidikan, administrasi pembelajaran, pengawasan mata pelajaran, dan penerapan kurikulum. Dinas pendidikan kabupaten berkonsentrasi pada pengawasan manajemen, anggaran sekolah, serta administrasi guru dan sekolah. Itulah sebabnya sangat erat dengan struktur organisasi dan pelaku pengawasan adalah pola pengawasan yang ada saat ini. Hasil penelitian ini terungkap sebagian besar guru menyatakan bahwa pola pengawasan yang dianut saat ini masih kurang memuaskan, karena masih ada pengawas yang bekerja tidak sesuai dengan bidangnya, kurang memahami tugasnya, dan kurang menguasai materi. Tidak berbeda dengan pandangan para guru, para kepala sekolah juga menyatakan bahwa pola pengawasan saat ini

masih kurang memuaskan. Hal tersebut disebabkan antara lain karena masih banyak pengawas yang belum menguasai tugasnya secara komprehensif, mereka belum melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta kurang mampu memberikan solusi dan kurang menguasai manajemen sekolah.

FGD dalam penelitian ini juga mengungkap, jika dikaji lewat struktur organisasi dan pola pengawasan pendidikan di sekolah yang berjalan di kabupaten Halmahera Selatan sampai saat ini, terlihat bahwa perlu pembenahan secara menyeluruh. Aspek yang menonjol adalah perlunya struktur organisasi kepengawasan pendidikan yang secara makro mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak terkait. Hal tersebut akan memberikan ketegasan dan kejelasan kewenangan pengawasan, sehingga tercipta pengawasan yang betul-betul terpadu dan bukan sekedar berjalan bersama-sama. Bahkan perlu dipikirkan pola pengawasan yang kolaboratif antara berbagai komponen, antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pengawas sekolah/mata pelajaran, kepala sekolah, LPI, LPMP, serta Dewan Pendidikan.

2. Kinerja Pengawasan di Lapangan

Temuan hasil penelitian ini menunjukkan kinerja pengawasan di sekolah-sekolah di kabupaten Halmahera Selatan jika dideskripsikan menurut obyek atau sasaran pengawasan, meliputi

komponen: siswa, guru, kurikulum, sarana prasarana pendidikan dan dana, pengelola/manajemen sekolah, serta lingkungan/kultur sekolah. Dari masing-masing komponen tersebut dibahas dan dianalisis sesuai dengan keadaan yang ada saat ini berkenaan dengan pelaku pengawasan, obyek yang diawasi, cara atau metode pengawasan, dan instrumen yang digunakan. Di samping itu juga akan dideskripsikan usulan-usulan responden terhadap pengawasan masing-masing obyek/sasaran tersebut.

a. Pengawasan terhadap komponen siswa

1) Keadaan yang terungkap saat ini tentang pengawasan komponen siswa, meliputi:

- a) Pelaku pengawasan terhadap komponen siswa adalah: pengawas, guru, dan kepala sekolah.
- b) Obyek pengawasan terhadap komponen siswa adalah: proses belajar siswa dan kompetensi yang dicapai siswa.
- c) Cara/metode yang digunakan didominasi oleh kunjungan kelas, kemudian pengamatan (observasi), wawancara, dan diskusi.
- d) Instrumen yang banyak digunakan adalah blanko supervisi (angket isian), lembar isian amatan, presensi, dan laporan guru.
- e) Tindak lanjut yang dilakukan pengawas berupa pengarahan kerja (termasuk membimbing), pemecahan masalah secara

bersama, monitoring program supervisi kepala sekolah.

- 2) Usulan untuk pengawasan terhadap komponen siswa berikutnya, adalah (a) pengawasan hendaknya dilakukan terpadu antara sekolah dan masyarakat (orang tua siswa/wali) secara periodik; (b) tatap muka agar diperlama, supaya bisa terjadi audensi lengkap & terjadi *feed back*, dan ada pemecahan masalah yang lebih memuaskan; (c) pengawas membantu guru meningkatkan prestasi siswa dengan cara membantu pemilihan metode, pelaksanaan PBM, dst.; (d) supaya pengawas guru mata pelajaran sesuai dengan bidangnya; (e) untuk siswa yang hanya belajar kalau ada PR, justru itu seorang guru harus selalu memberikan tugas kepada siswa PR/*post test* sekolah setelah selesai materi bahasan; (f) perlu adanya jaringan pengawasan dengan masyarakat dan orang tua.

b. Pengawasan terhadap komponen guru

1) Temuan penelitian pengawasan terhadap komponen guru saat ini, adalah:

- a) Pelaku pengawasan terhadap komponen guru adalah pengawas dan kepala sekolah.
- b) Obyek pengawasan terhadap komponen guru adalah: proses

- belajar mengajar, administrasi pembelajaran, dan kinerja guru.
- c) Cara/metode yang digunakan adalah observasi kelas, wawancara, dan kunjungan kelas.
 - d) Instrumen yang banyak digunakan adalah format pengamatan, angket lembar isian.
 - e) Tindak lanjut dilakukan pengawas berupa pemberian saran-saran perbaikan dan hal ini selalu dipantau.
- 2) Usulan lewat hasil penelitian ini untuk yang akan datang pengawasan terhadap komponen guru meliputi (a) pengawasan mata pelajaran diadakan selengkap mungkin; (b) pengawasan tidak hanya aspek administrasi, tetapi lebih penting pada materi dan teknik pembelajaran; (c) pengawas memberikan bimbingan dalam peningkatan profesional guru secara konkret; (4) adanya pembagian yang jelas antara pengawas fungsional pemerintah dan fungsional teknis.
- c. Pengawasan terhadap komponen kurikulum
- 1) Temuan penelitian tentang pengawasan terhadap komponen kurikulum, meliputi:
 - a) Pelaku pengawasan terhadap komponen kurikulum adalah pengawas dan kepala sekolah.
 - b) Obyek pengawasan terhadap komponen kurikulum adalah: kelengkapan perangkat kurikulum, implementasi kurikulum, dan proses belajar mengajar K13.
 - c) Cara/ metode yang digunakan adalah wawancara, observasi kelas, dan kunjungan kelas.
 - d) Instrumen yang banyak digunakan adalah daftar cek dan angket.
 - e) Tindak lanjut yang dilakukan pengawas berupa pemantauan pelaksanaan kurikulum.
 - 2) Usulan lewat hasil penelitian untuk pengawasan terhadap komponen kurikulum, meliputi:
 - (a) pengawas benar-benar menguasai kurikulum dan dapat membantu guru-guru yang membutuhkan;
 - (b) pengawas hendaknya mau melihat dan membimbing langsung bila guru belum mengerti tentang kurikulum, terutama kurikulum K13;
 - (c) sebaiknya pengawas dijadikan orang pertama dalam pengembangan kurikulum K13;
 - (d) sebaiknya pengawas dijadikan orang yang pertama dalam pengembangan kurikulum;
 - (e) memberikan solusi konkrit

terhadap permasalahan pelaksanaan kurikulum.

d. Pengawasan terhadap komponen sarana prasarana dan dana

1) Temuan hasil penelitian tentang pengawasan terhadap komponen sarana prasarana dan dana, meliputi:

a) Pelaku pengawasan terhadap komponen sarana prasarana dan dana adalah pengawas, LPI, dan Itjen.

b) Obyek pengawasan terhadap komponen sarana prasarana dan dana adalah: fasilitas sekolah, barang inventaris, keuangan, gedung, dan media pendidikan.

c) Cara/metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan kunjungan instansi.

d) Instrumen yang digunakan adalah lembar pengamatan atau isian dan angket.

e) Tindak lanjut yang dilakukan adalah pengawas melaporkan kepada dinas agar menjadi bahan pertimbangan.

2) Usulan lewat hasil penelitian untuk pengawasan terhadap komponen sarana prasarana dan dana, meliputi: (a) pengawas hendaknya tidak ketinggalan teknologi pembelajaran; (b) pemeriksaan sarana prasarana dan keuangan sejak awal dan harus secara kontinyu, sehingga dapat

diketahui pemanfaatan dan kekurangannya; (c) perlu ada pedoman pengelolaan di sekolah terkait dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas; (d) dewan sekolah ikut mengawasi komponen sarana prasarana dan dana sekolah.

e. Pengawasan terhadap komponen manajemen sekolah

1) Temuan hasil penelitian tentang komponen manajemen sekolah, meliputi:

a) Pelaku pengawasan terhadap komponen manajemen sekolah adalah pengawas dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Halmahera Selatan.

b) Obyek pengawasan terhadap komponen manajemen sekolah adalah pengawas dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Halmahera Selatan.

c) Cara/metode yang digunakan adalah observasi, kunjungan, dan wawancara.

d) Instrumen yang digunakan adalah lembar pengamatan atau isian dan angket.

e) Tindak lanjut yang dilakukan adalah peningkatan pemberdayaan dan bahan pembinaan sekolah

serta kepala sekolah.

- 2) Usulan lewat hasil penelitian untuk pengawasan terhadap komponen manajemen sekolah, meliputi: (1) pengawas harus diberi bekal kemampuan manajerial yang memadai; (2) manajemen sekolah juga harus menjadi sasaran pengawasan dari LPI sesuai Perda No. 31/2000; (3) perlu memfungsikan komite sekolah/ madrasah dan dewan guru.

f. Pengawasan terhadap komponen lingkungan/ kultur sakolah

- 1) Temuan hasil penelitian tentang komponen lingkungan/kultur sekolah, terdiri dari: a) Pelaku pengawasan terhadap komponen lingkungan/kultur sekolah adalah pengawas dan komite sekolah. b) Obyek pengawasan terhadap komponen lingkungan/kultur sekolah adalah lingkungan sekolah. c) Cara/metode yang digunakan adalah kunjungan sekolah dan observasi. d) Instrumen yang digunakan adalah lembar pengamatan atau isian dan angket. e) Tindak lanjut yang dilakukan adalah saran-saran perbaikan untuk pembinaan lebih lanjut.
- 2) Usulan lewat hasil penelitian untuk pengawasan terhadap komponen lingkungan /kultur sekolah, terdiri dari: (1) pengawasan lingkungan/kultur sekolah

lebih dekat/pas jika langsung dipantau melalui sistem pengawasan masyarakat di antaranya melibatkan komite sekolah; (2) ada bagian dinas yang khusus mengawasi lingkungan/kultur sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan saat yang akan datang; (3) menjadi bahan utama penilaian kinerja sekolah dan program peningkatan mutu pendidikan.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini, terdiri dari:

- a) Struktur organisasi pengawasan sekolah dan pola pengawasan yang berjalan di kabupaten Halmahera Selatan sampai saat ini belum dapat mengakomodasi kejelasan pembagian tugas diantara komponen-komponen pengawas, yaitu pengawas sekolah, pengawas Pendidikan Agama Islam, LPI, maupun Dewan Pendidikan. Pengawasan sekolah yang berjalan saat ini masih terpisah antara unsur pengawas yang satu dengan lainnya, dan belum menunjukkan keterpaduan yang kolaboratif.
- b) Kinerja pengawas di sekolah dapat dilihat dari enam komponen obyek pengawasan, yaitu

komponen siswa, guru, kurikulum, sarana prasarana dan dana, manajemen sekolah, serta lingkungan/kultur sekolah. Dari keenam obyek tersebut, yang belum tergarap secara intensif adalah pengawasan terhadap komponen kultur sekolah.

- c) Instrumen yang sering digunakan oleh pengawas dalam melaksanakan pengawasan terhadap keenam komponen obyek pengawasan tersebut adalah pedoman observasi, angket, kunjungan kelas/sekolah.
- d) Pengawas yang akan datang diharapkan lebih profesional, dimulai dari pola rekrutmen yang tepat, memiliki kemampuan manajerial yang kuat, kemampuan pengembangan kurikulum yang tinggi, serta dapat memberikan contoh pembelajaran, dan dapat memilih dan menggunakan instrumen pengawasan secara tepat.

Daftar Pustaka

- Adolphina Mwesiga (Sr.) & Evans Ogoti Okendo. (2018). *Effectiveness Of Heads Of Schools In Supervising Teachers' Teaching Activities In Secondary Schools In Kagera Region, Tanzania*. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*.
- Ambarita, Biner, Paningkat S., & Sukarman, P. (2014). *Development of academic supervision model which based on educational management*. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*.
- Andreas Schleicher. (2018). *Director for Education and Skills. The Future of education and skills education 2030. OECD Learning Framework 2030*
- Burnham, J. (2018). *Creating reflexive relationships between practices of systemic supervision and theories of learning and education. In Mirrors and Reflections (pp. 49-78)*. Routledge.
- Creswell, J. W. (2012). *Educational research. Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *A concise introduction to mixed methods research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Embo, M., Depdiknas. (2003). *Pedoman Akreditasi Sekolah (TK, TKLB, SD, SDLB, SLTP, SLTPLB, SMU, SMK,*

- dan SMLB). Jakarta: Badan Akreditasi Sekolah.
- DIRECTORATE FOR EDUCATION AND SKILLS EDUCATION POLICY COMMITTEE. (2019). *OECD Future of Education and Skills 2030: Curriculum analysis. Draft Change Management: Facilitating and Hindering Factors of Curriculum Implementation. 9th Informal Working Group (IWG) Meeting, 22-24 May 2019. Vancouver, British Columbia, Canada*
- Driessen, E., Valcke, M., & Van der Vleuten, C. P. (2015). *Integrating learning assessment and supervision in a competency framework for clinical workplace education. Nurse Education Today.*
- Graham, C. M., & Edwards, M. C. (2018). *Supervision of School-based, Agricultural Education: A Historical Review. Journal of Research in Technical Careers.*
- International Institute for Educational Planning. (2007). *Supervision: a key component of a quality monitoring system Module 1. Reforming school supervision for quality improvement. (UNESCO) Paris.*
- Ismail, B. (2014). *Supervisi akademik pengawas sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) (Studi multisitus pada UPTD Kecamatan Elar dan UPTD Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, (NTT). Tesis (Pasca Sarjana), Malang. Universitas Negeri Malang.*
- KepMendiknas Nomor 097/U2002 tentang Pedoman Pengawasan Pendidikan, Pembinaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga.
- K. M., Guest, G., & Namey, E. (2005). *Qualitative research methods: a data collectors field guide. New York: Sage.*
- Maisah. (2013). *Manajemen Pendidikan. Ciputat: Gaung Persada Press Group.*
- Marshall, C., & Rossman, G. B. (1999). *The "what" of the study: Building the conceptual framework. Designing Qualitative Research.*
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data Analysis: An expanded sourcebook. San Francisco, CA: Sage Publications, Inc.*